

DOI: 10.5281/zenodo.6772348

**ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В БЕРДИЧІВСЬКОМУ
ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ЖОР: ПРАКТИЧНИЙ
АСПЕКТ**

*Assessment of Students' Achievements in Process of Studying Preschool
Pedagogics in Berdychiv Pedagogical Professional Colleges of Zhytomyr Regional
Council: Practical Aspect*

Natalia Hordiychuk

Teacher of the highest category, Teacher-methodologist,

Teacher of preschool pedagogics

Berdychiv Pedagogical Professional College of ZhRC

E-mail: yntalka@bpedk.com.ua

Abstract

The article is devoted to the problem of assessing students' academic achievements in the pedagogical college in the context of today's educational reforms. The need for quality training preschool education specialists is updated: required competence level according to the challenges of the time. Assessment is highlighted as a set of actions of teachers who solve problems – stimulating students' motivation, determining the level of assimilation of educational material by students, determining the trajectory in students' self-studying, assessing by the teacher, etc. The applied aspect of using separate assessment tools in the process of studying preschool pedagogics in the pedagogical professional college is revealed. Systematic and integrated approach in the process of assessing students' achievements, constant updating and improving tools: techniques, forms, methods and techniques used by the teacher in the learning process are focused on.

Key words: *studying, college, assessment, criteria, techniques.*

Вступ

Сьогодні, в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів ХХІ століття, актуальною є проблема підготовки конкурентноспроможних фахівців.

У системі підготовки педагогів дошкільної освіти це питання стоїть особливо гостро, адже саме вихователі закладів дошкільної освіти, в певній мірі, є «архітекторами» майбутнього нашої країни: закладають фундаментальні основи основ знань, умінь, навичок, моралі, національної свідомості та самосвідомості у дітей дошкільного віку. Таку важливу суспільну місію можуть реалізувати фахівці, які здатні відповідати викликам часу, компетентні, соціально мобільні, які мають стійку громадянську позицію, налаштовані на саморозвиток і навчання впродовж життя.

І лише той навчальний заклад є гарантом нової якісної професійної освіти і навчання, який може прогнозувати результати своєї діяльності та моделювати навчально-виховний процес на основі досягнень сучасної педагогічної думки, спрямований на успіх і постійне самовдосконалення (Щербак, Софій & Бович, 2022).

В умовах сьогодення змінюється традиційна парадигма освіти і викладач займає позицію консультанта-фасилітатора, організатора педагогічної взаємодії, виступаючи «помічником» студентів, фахівцем, який підтримує, спрямовує пізнавальну діяльність, супроводжує процес вироблення у студентів нового досвіду.

У цьому контексті однією з актуальних проблем є проблема оцінювання навчальних досягнень студентів, як важливого показника якості підготовки фахівців у сучасних закладах освіти.

Проблемам ефективного контролю й оцінювання навчальних досягнень присвячено численні праці таких учених, як А. Алексюка, С. Вітвицької, В. Давидова, В. Євдокимова, М. Сорокіна, Н. Тализіної та інших.

Мета статті: розкрити прикладний аспект проблеми: ефективні інструменти оцінювання навчальних досягнень студентів Бердичівського педагогічного фахового коледжу ЖОР з дисципліни «Дошкільна педагогіка». Варто зазначити, що **оцінювання** слід розглядати як комплекс дій, а не як одноразовий захід (Щербак, Софій & Бович, 2022).

У розробці підходів до оцінювання першим кроком є чітке формування завдань оцінювання. Гончаров С. М. відзначає, що традиційно завданнями оцінювання є: показати учням (студентам), як вони досягли мети навчального заняття; визначити найкращих за результатами учнів (студентів); стимулювати мотивацію учнів (студентів) до навчання й отримання сучасних знань; визначити рівень здібностей учнів (студентів); з'ясувати, чи є необхідність у додатковому навчанні або «перенавчанні»; поставити оцінки кожному учню (студенту) (Гончаров, 2006).

Саме тому, система оцінювання навчальних досягнень студентів, яку створює викладач, повинна включати ефективні педагогічні стратегії, інструменти, спрямовані вирішити завдання оцінювання комплексно, а не односторонньо (*виконав – не виконав, засвоїв – не засвоїв тощо*).

Вивчення дошкільної педагогіки, як гуманітарної науки, методологічною основою якої є філософія виховання, передбачає активне використання **технік формувального оцінювання** – оцінювання прогресу здобувачів освіти з метою внесення змін до процесу навчання, оскільки дозволяє їм усвідомлювати і відстежувати власний прогрес й планувати подальші кроки за допомогою педагога. Формувальне оцінювання – означає перебувати поруч зі студентом і вести його до успіху (Кабан, 2022).

Так, ефективними техніками під час вивчення дошкільної педагогіки є: «трихвилинне есе» (*Що, на вашу думку, було найбільш важливим з того, що ви дізналися (вивчили) сьогодні? Яке питання вам запам'яталось? Що для вас було найбільш важким, незрозумілим сьогодні?*); техніка «20 секунд» (*студентам пропонується подумати над ключовим питанням не менше 20 секунд, що дає можливість обдумати свою відповідь*); «вимірювання температури» (*діяльність студентів зупиняється, і задається питання: «Що ми робимо?»*); *відповівши на це питання, студенти надають інформацію про рівень розуміння суті завдання або процесу його виконання*); узагальнення в одному реченні (слові); словесна оцінка; письмові коментарі, що стали особливо актуальними під час онлайн-навчання; залучення до самооцінювання, що вчить студента нести відповідальність за своє навчання.

Методичнограмотно складена (із зрозумілими для студента критеріями) **картка самооцінювання** до навчального заняття дає можливість комплексно вирішити завдання оцінювання: стимулює мотивацію, чітко визначає рівень досягнень і шляхи подальшого удосконалення; дає можливість викладачу поставити оцінку (відмітку) кожному.

Ознайомлення студентів з чіткими критеріями оцінювання навчальних досягнень (чіткою градацією цих критеріїв) в інструктивно-методичних матеріалах до семінарських та практичних занять, які складає викладач, дає можливість зробити процес оцінювання об'єктивним, прозорим і зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу. Критерії оцінювання необхідно довести до відома студентів заздалегідь. Розроблені й оприлюднені критерії оцінювання допомагають студентам самостійно визначатися з об'ємом роботи (завдань, які потрібно виконати) та оцінювати якість своєї роботи. Чим

конкретніше представлені критерії оцінювання, тим краще студент розумітиме, що йому потрібно зробити для успішного виконання завдання.

Специфіка навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка» обумовлює **усний контроль**, як один із основних видів контролю навчальних досягнень студентів. Загальноприйняті критерії до усної відповіді студента: «високий», «достатній», «задовільний», «незадовільний» рівень, розраховані в більшій мірі на викладача, ніж на студента, оскільки студент не бачить різниці між відповіддю на високому рівні і відповіддю на достатньому рівні. Тому, крім загальних критеріїв, важливо мати розроблені **модельні відповіді** (зразки відповідей на одне з питань, що відповідає відміткам «5», «4», «3»), що оприлюднюються: розміщуються на стендах у навчальних аудиторіях, на сайті коледжу, у Google-класах тощо. В примітці до модельних відповідей зазначається, що слід враховувати помірковану свободу й помірковані обмеження. Поміркована свобода передбачає відповіді студента, які не передбачені в моделі відповіді. Помірковані обмеження використовує викладач, який пристосовує широкий спектр відповідей студента до тих, які було передбачено в моделі відповіді.

Групова форма роботи на заняттях з дошкільної педагогіки є досить поширеною, адже вміння працювати в групі – важлива компетенція, якою повинні оволодіти ті, хто навчаються. Отже, викладач повинен створити умови для її формування.

Оцінювання навчальних досягнень при використанні групової форми роботи повинно здійснюватися обов'язково: з виставленням оцінок; без виставлення оцінок (описове оцінювання). Оцінювання роботи групи має кілька напрямків: оцінка діяльності кожної групи; оцінка діяльності деяких студентів викладачем; самооцінювання (взаємооцінювання), спільне оцінювання групової роботи викладачем і студентами. Робота в групі може оцінюватись в одному із напрямків (у двох або усіх трьох напрямках), і залежно від цього складаються критерії в картках оцінювання (самооцінювання, взаємооцінювання) роботи групи.

Активне використання у процесі навчання ІКТ та єдиної освітньої платформи Google Classroom (додатків Google) значно урізноманітнило форми контролю та інструменти оцінювання навчальних досягнень студентів: **тести з використанням Googleформ, виконання творчих завдань з використанням ІКТ** – проекти, постери, сайти, публікації тощо, що вимагають вдумливого підходу до складання критеріїв оцінювання: гармонійного поєднання складової з дошкільної педагогіки і технічної сторони.

Отже, оцінювання повинно мати системний характер, бо лише тоді вплив його буде стійким. Важливо використовувати різні інструменти (форми, методи, завдання), чергувати, варіювати їх – це мотивує, стимулює, зацікавлює і водночас мобілізує студентів. Важливо, щоб інструменти оцінювання, які використовуються, відображали рівень досягнутої компетентності студента відповідно до навчальних результатів. Потрібно постійно переглядати способи та методи оцінювання, щоб переконатися, що вони ефективно вимірюють компетентності студентів. Усі нові способи оцінювання, які розробляються, слід також переглядати, щоб переконатися, що вони відповідають вимогам часу. Однією з важливих цілей процесу оцінювання є подальше навчання, адже процес навчання – одна з найважливіших потреб кожної людини впродовж усього життя.

Література

- Гончаров, С.М. (2006). *Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу*. Рівне: НУВГП.
- Кабан, Л.В. *Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі*. Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4471 (дата звернення: 13.02.2022).
- Канівець, Т.М. *Основи педагогічного оцінювання*. Режим доступу: http://moodle.ndu.edu.ua/file.php/1/Konivets_Osnovy_Ped_Jtsinuvannia.pdf (дата звернення: 13.02.2022).
- Ревуцька, Н.М. *Оцінювання якості знань студентів педагогічних спеціальностей засобами тестового контролю*. Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3381 (дата звернення: 13.02.2022).
- Щербак О. І., Софій Н. З., Бович Ю. Б. *Теорія і практика оцінювання навчальних досягнень*. Івано-Франківськ. Режим доступу: https://nmc-pto.lg.ua/images/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/teoriya_i_praktyka_ocinuvannya.pdf (дата звернення: 13.02.2022).

